

Tantangan Pembelajaran Sejarah di Abad 21

Noor Lia Siska

Email: noorliasiska2@gmail.com

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Di dalam dunia pendidikan tentu harus ada dua belah pihak yang saling berinteraksi dan melakukan komunikasi, seorang guru menjadi dasar utama dalam sebuah pendidikan. Guru berperan di dalam perubahan sikap dan perilaku seorang siswa. Dalam menyampaikan materi, seorang guru juga harus memiliki metode pembelajaran yang efisien, agar para siswa mudah mengerti dan cepat menyerap pembelajaran. Seorang guru juga dibekali ilmu dan cara bagaimana sistematika kelas, cara berinteraksi dengan siswa sampai dimana seorang guru mampu mengelola kelasnya dengan baik. Tidak hanya itu, guru juga diharuskan untuk mampu menyusun rencana pembelajarannya agar dapat memudahkan penyampaian materi dari tenaga pendidik kepada siswa. Dalam perencanaan pembelajaran mengandung berbagai macam kompetensi seperti evaluasi pembelajaran, sinyal dan alokasi waktu, indikator pencapaian, tujuan dan materi pembelajaran. Cepatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi melahirkan tantangan baru bagi manusia. Pada tahap ini dunia pendidikan banyak menggunakan sarana teknologi yang semakin maju sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini membuat guru harus semakin kreatif dan inovatif dalam menyusun sebuah rencana pembelajaran. Kedudukan yang penting dan strategis yang terdapat dalam pembelajaran sejarah berperan penting pada pembangunan watak bangsa merupakan salah satu fungsi yang tidak bisa digantikan oleh mata pelajaran lain. terkait dengan strategis dari mata pelajaran diatas, maka guru diharuskan untuk dapat selalu meningkatkan setiap kompetensi dan profesionalismenya didalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran sejarah di sekolah. Pelaksanaan pengajaran di kelas dengan melibatkan semua siswa merupakan suatu tujuan yang selalu diharapkan seorang guru, karena salah satu dari indikator dari keberhasilan suatu pembelajaran adalah dimana terdapat keterlibatan siswa pada proses pengajaran. untuk mampu mengatasi permasalahan siswa yang suka bosan dalam proses ajar mengajar dikelas perlu di berikan tindakan yang berbeda, maksudnya setiap pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya disampaikan dengan cara yang berbeda tidak harus selalu menggunakan metode yang sama setiap harinya. Dengan adanya metode yang seperti ini mampu membuka semangat dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran akan semakin meningkat.

PENDAHULUAN

Untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia banyak yang masih harus diperhatikan pada sistem pendidikan. Guru menjadi dasar yang utama dalam dunia pendidikan. Tidak hanya berperan sebagai seorang yang hanya memberikan ilmu kepada siswanya, seorang guru juga berperan di dalam perubahan sikap dan perilaku seorang siswa. Ada yang namanya strategi pembelajaran, dimana sebelum mengajar calon guru dibekali ilmu dan cara bagaimana sistematika kelas, cara berinteraksi dengan siswa, hingga bagaimana cara seorang guru untuk menghidupkan suasana kelas menjadi menyenangkan agar siswa tidak bosan selama pelajaran berlangsung dan dapat menerima materi yang diajarkan dengan baik. Di dalam pelaksanaan pembelajaran yang baik dan bermutu seorang guru diminta untuk memiliki kemampuannya sendiri untuk mampu mencapai suatu tujuan pembelajaran. Untuk dapat menguasai suatu kemampuan tersebut, tenaga pendidik perlu untuk membina dirinya serta mengembangkan kemampuannya untuk melakukan suatu pembelajaran (Barnawi dan Arifin dalam Subiyakto dan Akmal, 2020: 9). Jadi sebelum menjadi seorang guru banyak aspek yang harus di persiapkan. Calon guru diharuskan untuk menguasai berbagai macam aspek tersebut agar mampu membangun suasana kelas. Seorang guru harus benar-benar bisa memikirkan strategi pembelajaran yang digunakan, terutama dalam pembelajaran sejarah yang selama ini selalu dianggap remeh oleh siswa karena pada pembelajarannya kebanyakan guru hanya menjelaskan tentang apa yang sudah tertulis di dalam buku. Jadi perlu ada rencana yang matang sebelum memulai suatu pembelajaran karena itulah kemampuan atau pemilihan strategi yang baik dan mampu meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran sangat dibutuhkan oleh seorang guru.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Sebelum melaksanakan suatu pembelajaran banyak hal yang perlu disiapkan agar proses pembelajaran yang ingin dilakukan bisa berjalan sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, sebelumnya seorang tenaga pendidik perlu mempersiapkan rencana pembelajaran. Didalam rencana pembelajaran tersebut perlu disiapkan dengan baik pembelajaran seperti apa yang ingin di ajarkan atau diberikan seorang guru kepada peserta didik di dalam kelas. Rencana pembelajaran ini juga harus sesuai dengan strategi pembelajaran yang digunakan seorang tenaga pendidik, jika strategi yang digunakan sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan atau di rancang seorang guru, maka hal tersebut dapat memudahkan penyampaian materi yang ingin diberikan oleh seorang guru kepada siswa. Strategi yang digunakan untuk mengajar harus dipersiapkan dengan matang agar selama pembelajaran berlangsung para peserta didik mampu menangkap atau mencerna dengan mudah materi yang sudah disampaikan guru.

Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi secara permanen pada aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari sebuah usaha yang disengaja atau sebuah pengalaman. Pendekatan pembelajaran

merupakan tolak ukur atau sudut pandang seseorang terhadap suatu pembelajaran. Setelah pendekatan pembelajaran ada yang namanya strategi pembelajaran yang merupakan sebuah kegiatan dalam pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa supaya tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif dan efisien. Lalu ada strategi pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme. Strategi pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme ini menghendaki para guru atau tenaga pengajar agar bisa merancang suatu pola pembelajaran yang mampu dilakukan oleh para peserta didik untuk mendapatkan, menyusun, dan membangun pengetahuannya sendiri di bawah bimbingan guru (Susanto, 2014: 85-94).

Dalam dunia pendidikan seorang guru memegang peran yang sangat penting pada proses pembelajaran. Kemampuan seorang dalam melaksanakan pembelajaran merupakan faktor penting untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Secara umum guru diharapkan mampu untuk mengembangkan kemampuan siswa baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru harus benar-benar mampu membawa dirinya untuk terlihat menyenangkan di depan siswa. Terutama untuk pembelajaran yang sifatnya tidak menggunakan rumus biasanya dalam proses mengajar guru hanya menerangkan apa yang sudah tertulis di dalam buku teks, tidak banyak guru yang mencoba untuk membuat pembelajaran menjadi terlihat menyenangkan. Hal ini membuat siswa menjadi bosan saat mengikuti pembelajaran. Untuk mampu melaksanakan suatu pembelajaran sejarah yang baik dengan metode yang tepat, diharapkan guru bisa mengaitkan antara kehidupan sehari-hari dengan materi ajar disekolah. Metode ini dilakukan dengan upaya agar para peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dan membangun suasana pembelajaran yang semakin menyenangkan (Prawitasari, 2015: 147). Jadi semua komponen yang ada pada sistem pembelajaran merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk dapat melaksanakan suatu pembelajaran yang baik guru sebaiknya memahami terlebih dahulu setiap komponen tersebut mulai dari model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran agar dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan disukai oleh siswa.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pendidikan termasuk sebagai investasi untuk masa depan, pendidikan sangat penting untuk dunia karir maupun kehidupan sehari-hari. Setiap orang berhak mendapat pendidikan, baik itu melalui guru atau lingkungan sekitar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar termasuk kedalam usaha yang dilakukan dengan memandang tujuan yang akan dicapai. Ada tiga proses yang dilibatkan dalam proses belajar, sehingga dapat disimpulkan jika belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh perubahan pola dalam berperilaku yang didapatkan dari hasil pengalaman. Didalam proses pembelajaran guru seharusnya bisa mengubah strategi yang dulunya berlandaskan sistem tradisional menjadi sebuah sistem yang bersifat modern. UNESCO memandang sebuah paradigma learning sebagai

pendekatan yang sangat perlu diterapkan dalam persiapan generasi muda atau peserta didik memasuki abad ke-21 (Prawitasari, 2015: 145)

Cepatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi melahirkan tantangan baru bagi manusia. Pembelajaran abad 21 termasuk kedalam pembelajaran yang berpusat pada kemampuan literasi serta kecakapan dalam penggunaan teknologi dan komunikasi. Seiring dengan berkembangnya zaman, dunia pendidikan juga semakin berkembang. Dalam upaya untuk memberikan bekal pada peserta didik dalam mencapai kualitas diri yang bagus maka diperlukan peran dunia pendidikan. Pada perkembangan di abad 21, peran media dan teknologi sangat berperan penting di dalam dunia pendidikan. Apalagi pada masa Pandemic Covid yang sedang terjadi sekarang ini, banyak hal yang membatasi pembelajaran-pembelajaran di sekolah yang membuat dunia pendidikan harus kembali beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pada masa ini peran media menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan bahkan menjadi fasilitas pendidikan yang utama.

SIMPULAN

Sejarah merupakan sebuah mata pelajaran wajib. faktor utama yang membedakan sejarah dengan ilmu lainnya adalah pada aktivitas manusia. kesalahan dalam memahami materi sejarah maupun metode pembelajaran materi sejarah membuat siswa terkadang merasa bosan dengan metode hafalan yang selalu di terapkan dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah yang selama ini diterapkan di sekolah-sekolah banyak menggunakan metode cerita. Hal inilah yang menyebabkan siswa menjadi malas dan cenderung tidak menyukai pelajaran sejarah. Maka dari itu, agar menghilangkan kesan bosan dalam pembelajaran sejarah seorang guru diharapkan mampu menghidupkan suasana dikelas dan menimbulkan interaksi antara dua pihak, tidak hanya satu pihak saja sebagai pengajar. Dalam hal ini tenaga pendidik seharusnya benar-benar mampu menguasai dan memahami perencanaan, strategi, model, Metode, dan pendekatan pembelajaran untuk dapat menyusun suatu rencana pembelajaran yang efektif.

Sebelum memulai profesi menjadi seorang guru banyak hal yang harus diperhatikan disetiap tahapannya, menjadi seorang guru bukan hanya diwajibkan untuk memberikan materi ajar di dalam kelas tapi juga membimbing siswanya untuk bisa menjadi pribadi yang baik di luar sekolah. Tantangan inilah yang harus diperhatikan seorang guru untuk bisa mnejadi seorang guru yang mampu dijadikan sebagai pendamping dan panutan bagi para siswa. strategi merupakan suatu usaha untuk dapat memperoleh sebuah keberhasilan dalam

mencapai sebuah tujuan pendidikan. Pemilihan strategi dan media yang digunakan seorang guru sangat berpengaruh di dalam proses pembelajaran. Sebelum menentukan strategi pembelajaran seorang guru harus benar-benar mempelajari apa itu strategi pembelajaran dan bagaimana cara pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk siswa. Pada perkembangannya pembelajaran sejarah yang diterapkan oleh guru sudah mulai mengikis kesan membosankan.

Semakin majunya perkembangan zaman semakin banyak pula tantangan yang harus ditaklukkan oleh setiap individu. Tidak terkecuali untuk dunia pendidikan. Dalam kemajuan teknologi di abad 21 ini pembelajaran yang dilakukan merupakan usaha untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk dapat bertahan ditengah hebatnya arus globalisasi termasuk membekali setiap peserta didik dengan keterampilan abad 21. Pembelajaran abad 21 tentu saja berbeda dengan pembelajaran pada masa-masa sebelumnya dimana guru berperan sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Pada pembelajaran abad 21 siswa di haruskan lebih aktif untuk mencari materi pembelajaran, namun bukan berarti jika siswa sudah membutuhkan guru lagi. Pada pembelajaran abad 21 peran guru banyak dilakukan untuk mengarahkan siswa, agar dalam proses untuk mencapai tujuannya siswa tidak salah jalan.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Permatasari, E. (2014). Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Sejarah. *Indonesian Journal of History Education*, 3(1).
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 43-50.